

TESTA DEL BATTISTA

COPIA DA SOLARIO ANDREA

(Milano 1473-74 - 1520)

INVENTARIO: 315

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Questa tavola, di provenienza ignota, è documentata in collezione Borghese a partire da un inventario stilato intorno al 1700 in cui è attribuita a Tiziano. È probabile, come suggerito nel 1963 da Paola Della Pergola, che l'opera sia da identificare con il «quadro con la testa di San Gio. sopra una tazza» descritto nel 1682 tra i beni di Olimpia Aldobrandini *junior*.

Wiecker, che cita Ramdohr (1787, I, p. 309) a proposito di una testa del Battista di Bellini in galleria, suggerisce un'altra identificazione. Secondo lo studioso, infatti, il dipinto in esame corrisponderebbe al numero 423 dello stesso inventario, descritto come: «Un quadro in tavola con la testa di S. Gio. Batta dentro a una Tazza alto palmi uno e mezzo in circa (*sic*) Cornice dorata con un Bollettino, che dice di Gio: Bellino, come alli Inventario a fogli 190 N. 25 et a quello del Sig.r Cardinale Ca 572». Tuttavia, sebbene le dimensioni coincidano con la versione Borghese, l'identificazione proposta da Della Pergola sembra più probabile, in quanto la testa è descritta come «sopra» e non «dentro» a una tazza.

Assegnata in seguito a Raffaello e alla sua scuola, rispettivamente nel 1790 ca. e negli elenchi fidecommissari del 1833, la tavola fu dapprima considerata di area veneta (Venturi 1893) e successivamente di ambito lombardo (Longhi 1928). Nel 1955 Paola Della Pergola avanzò una nuova ipotesi, ossia che l'opera costituirebbe una delle innumerevoli versioni tratta da un originale perduto di Leonardo da Vinci ripreso da Andrea Solario in un disegno oggi conservato al Louvre (DAG, [inv. 2570](#)). Secondo Angela Ottino Della Chiesa (1956), invece, il dipinto Borghese potrebbe riflettere il modello di un lavoro sconosciuto eseguito da Bernardino Luini, nome già espresso da Roberto Longhi in una comunicazione verbale citata da Della Pergola.

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 302;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 159;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 207;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 84-85, n. 151;
- A. Ottino Della Chiesa, *Bernardino Luini*, Novara 1956, p. 134;

- P. Della Pergola, *Gli Inventari Aldobrandini: l'Inventario del 1682 (III)*, in "Arte Antica e Moderna", XXII, 1963, pp. 175-191, p. 177;
- D. A. Brown, *Andrea Solario*, Milano 1987, p. 161;
- A. Vezzosi, *Presenze di Leonardo e del leonardismo a Roma*, in *Leonardo e il leonardismo a Napoli e a Roma*, catalogo della mostra (Napoli 1983, Roma 1983), a cura di A. Vezzosi, Firenze 1983, p. 213, n. 475;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 104.

English version

HEAD OF THE BAPTIST

COPY AFTER SOLARIO ANDREA

(Milan 1473-74 - 1520)

INVENTORY: 315

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

This panel, of unknown provenance, has been documented in the inventory of the Borghese collection since around 1700, when it was attributed to Titian. As suggested by Paola Della Pergola in 1963, the work is likely to be identified with the "*painting with the head of Saint John above a dish*" listed among the possessions of Olimpia Aldobrandini the Younger in 1682.

Wiecker, citing Ramdohr (1787, I, p. 309) in reference to a *Head of Saint John the Baptist* by Bellini, proposed a different identification. According to his view, the painting in question corresponds to number 423 of the same inventory, described as: "*A panel painting with the head of Saint John the Baptist inside a dish, approximately one and a half palms high, in a gilded frame, with a label stating Gio: Bellino, as in the inventory on folio 190 no. 25 and in that of His Eminence the Cardinal, no. 572*". Although the dimensions do match those of the Borghese version, Della Pergola's identification seems more plausible, as the head is described as being "above" rather than "inside" the dish.

The panel was later attributed to Raphael and to his school, respectively around 1790 and in the *fideicommissari* inventories of 1833. Initially considered a work of the Venetian school (Venturi 1893), it was subsequently reassigned to the Lombard sphere (Longhi 1928). In 1955, Paola Della Pergola advanced a new hypothesis, suggesting that the painting belongs to the numerous variants derived from a lost original by Leonardo da Vinci, echoed in a drawing by Andrea Solario now in the Louvre (DAG, [inv. 2570](#)).

Conversely, Angela Ottino Della Chiesa (1956) proposed that the Borghese panel may reflect the model of an otherwise unknown painting by Bernardino Luini, a name previously suggested by Roberto Longhi in an oral communication cited by Della Pergola.

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 302;

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 159;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 207;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 84-85, n. 151;
- A. Ottino Della Chiesa, *Bernardino Luini*, Novara 1956, p. 134;
- P. Della Pergola, *Gli Inventari Aldobrandini: l'Inventario del 1682 (III)*, in "Arte Antica e Moderna", XXII, 1963, pp. 175-191, p. 177;
- D. A. Brown, *Andrea Solaro*, Milano 1987, p. 161;
- A. Vezzosi, *Presenze di Leonardo e del leonardismo a Roma*, in *Leonardo e il leonardismo a Napoli e a Roma*, catalogo della mostra (Napoli 1983, Roma 1983), a cura di A. Vezzosi, Firenze 1983, p. 213, n. 475;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 104.

